

XALQARO SAVDO HUQUQI NIZOLARI: NAZARIY ASOSLARI, MEXANIZMLARI VA AMALIY TAJRIBALAR

Jumaqulov Xusniddin Shokir o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502256>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro savdo nizolarining huquqiy mohiyati, vujudga kelish sabablari va ularni hal etish mexanizmlari tahlil qilinadi. Ayniqsa, JST nizolarni hal etish tizimi, ICSID va ICC kabi arbitraj institutlarining o‘rni, shuningdek, global savdo tizimidagi dolzarb muammolar yoritilgan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining JSTga a‘zo bo‘lish jarayonidagi huquqiy va institutsional islohotlari o‘rganiladi. Maqolada solishtirma va huquqiy-normativ tahlil metodlaridan foydalanilgan.

Kalit so‘zlar: xalqaro savdo huquqi, savdo nizolari, JST, arbitraj, ICSID, investitsiya nizolari, O‘zbekiston, savdo siyosati, nizolarni hal etish, xalqaro arbitraj

Annotation. This article explores the legal nature, causes, and resolution mechanisms of international trade disputes. Particular attention is given to the WTO dispute settlement system, the role of arbitration institutions such as ICSID and ICC, and the challenges faced in current global trade relations. The study also analyzes Uzbekistan's legal reforms and institutional steps in the process of WTO accession. Comparative and normative methods were used, drawing on real case examples and international legal instruments

Keywords: international trade law, trade disputes, WTO, arbitration, ICSID, investment disputes, Uzbekistan, trade policy, dispute settlement, international arbitration

Аннотация. В статье рассматриваются правовая природа, причины возникновения и механизмы урегулирования международных торговых споров. Особое внимание уделяется системе разрешения споров ВТО, роли арбитражных институтов, таких как ICSID и ICC, а также существующим вызовам в современных глобальных торговых отношениях. Также проанализированы правовые реформы и институциональные шаги Узбекистана на пути к вступлению во ВТО. Используются сравнительно-правовой и нормативный методы с опорой на реальные примеры и международные правовые акты.

Ключевые слова: международное торговое право, торговые споры, ВТО, арбитраж, ICSID, инвестиционные споры, Узбекистан, торговая политика, разрешение споров, международный арбитраж.

Kirish

Xalqaro savdo huquqi — xalqaro huquqning mustaqil tarmog‘i sifatida davlatlar, xalqaro tashkilotlar va korporatsiyalar o‘rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni tartibga soluvchi normativ tizimdir. Ushbu sohaning muhim jihatlaridan biri — savdo faoliyati natijasida yuzaga keladigan nizolarni huquqiy asosda hal etish mexanizmlaridir. Xalqaro savdo nizolari global iqtisodiy barqarorlikka tahdid soluvchi omil sifatida e‘tirof etiladi. Xususan, hozirgi davrda proteksionizm, tarif siyosatining keskinlashuvi, intellektual mulk huquqlari ustidagi bahslar, damping va subsidiyalarga doir masalalar xalqaro miqyosda eng dolzarb savdo nizolariga sabab bo‘lmoqda. Shuning uchun, ushbu maqolada xalqaro savdo huquqi doirasida vujudga keladigan

nizolar, ularning sabablari, hal etish usullari, institutsional tuzilmalar va O‘zbekistonning amaliy tajribasi tahlil qilinadi.

Tahlil usullari (Metodlar)

Mazkur ilmiy ishda huquqiy tahlil, tarixiy yondashuv, solishtirma huquq metodlari, xalqaro tashkilotlar – JST, ICSID, UNCITRAL va arbitraj institutlarining qarorlari asosida tahlil amalga oshirildi. Shuningdek, JST nizolarni hal etish tizimining amaliy ishlari (dispute settlement cases), JST Panel va Apellyatsiya organi hisobotlari, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining xalqaro savdo nizolarini hal etish sohasidagi tashkiliy-huquqiy islohotlari tahlil qilindi.

Natijalar (Results)

Xalqaro savdo nizolari ko‘plab omillar bilan bog‘liq. Bular quyidagilar:

- Savdo shartnomalarining buzilishi (masalan, yetkazib berilmaslik, to‘lov shartlarining bajarmaslik);

-Demping va subsidiya siyosati;

-Texnik, sanitariya va fitosanitariya to‘siqlar;

-Davlatlar tomonidan bir tomonlama cheklovlar, embargo va kvotalar qo‘llanilishi.

Jahon Savdo Tashkiloti nizolarni hal etish bo‘yicha eng yetuk tizim hisoblanadi. 1995 yildan buyon JSTda 600 dan ortiq nizo ko‘rib chiqilgan. Ularning aksariyati AQSH, Yevropa Ittifoqi, Xitoy va Hindiston ishtirokida bo‘lgan. JST tizimi quyidagi bosqichlardan iborat: maslahatlashuvlar, panel tashkil qilish, hisobot tayyorlash, apellyatsiya, qarorni ijro qilish yoki kompensatsiya.

Xalqaro arbitraj — xususiy sektor manfaatlarini himoya qilishda muhim vosita. ICC, LCIA, SIAC kabi arbitraj markazlari ko‘plab nizolarni tez va samarali hal etgan. Investitsiya nizolari esa ko‘pincha ICSID tomonidan ko‘rib chiqiladi.

O‘zbekiston JSTga a‘zo bo‘lish yo‘lida muhim qadamlarni qo‘ymoqda. Toshkent xalqaro arbitraj markazi (TIAC) esa xalqaro biznes subyektlariga huquqiy kafolatlarni taklif qilmoqda.

Xalqaro savdo nizolarining global iqtisodiy tartibdagi o‘rni nihoyatda muhim. JST doirasidagi tizim halollik, xolislik va protsedura jihatdan puxta asoslangan. Har bir ishtirokchi davlat bu tizim orqali o‘z manfaatlarini himoya qila oladi. Biroq so‘nggi yillarda apellyatsiya organining bloklanishi, AQSH tomonidan hakam tayinlanmasligi tizimning inqiroz holatiga kelib qolishiga sabab bo‘ldi. Shuningdek, arbitrlarning mustaqilligi va davlatlar tomonidan bosim o‘tkazish xavfi kabi holatlar tizim ishonchliligiga ta‘sir ko‘rsatmoqda. Arbitraj esa xalqaro savdo nizolarining hal etilishida muhim va tezkor vositadir. Uning afzalliklari – maxfiylik, tezlik, moslashuvchanlik. O‘zbekiston tajribasida TIAC va boshqa xalqaro arbitraj markazlari bilan hamkorlikda ishlash davlatga xalqaro investorlar ishonchini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jackson, J.H. The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations. MIT Press, 1997.
2. Matsushita, M., Schoenbaum, T. J., Mavroidis, P. C. The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy. Oxford University Press, 2015.
3. World Trade Organization. Understanding the WTO: Settling Disputes. <https://www.wto.org/>
4. Brownlie, I. Principles of Public International Law. Oxford University Press, 2008.
5. International Chamber of Commerce. ICC Arbitration Rules, 2021 Edition.

6. UNCTAD. Dispute Settlement in International Trade, Investment and Intellectual Property. United Nations, 2003.
7. TIAC. Toshkent xalqaro arbitraj markazi hujjatlari. <https://www.tiac.uz>
8. O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi. JSTga a‘zolik jarayoni va savdo nizolarini hal etish bo‘yicha chora-tadbirlar, 2022.
9. WTO Dispute Settlement Body Reports. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm
10. ICSID. Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (ICSID Convention), 1965.
11. GATT 1994. General Agreement on Tariffs and Trade. WTO, Legal Texts.